

“Biologiya fanini o`qitishda laboratoriya ishlarining ahamiyati”

Hasanova Dilfuza Rahimqulovna

Buxoro viloyati Romitan tumani

7-IDUmaktabi

Biologiya fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologiya fanini o`qitishda laboratoriya ishlarini tashkil etishning o`quvchilar ta`lim tarbiyasida hamda fanni chuqur o`zlashtirishda tutgan o`rni haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: ta`lim tarbiya, pedagogik texnologiyalar, laboratoriya mashg`ulotlari.

Ta'limning samaradorligini oshirish, shaxsning ta'lim markazida bo'lishi va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlash uchun ta'lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va o'z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan o'qituvchilar kerak. Buning uchun barcha fan o'qituvchilarini yangi pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar bilan qurollantirish va ular egallagan bilimlarni o'quv-tarbiyaviy mashg'ulotlarda qo'llash malakalarini uzluksiz oshirib borishlari lozim. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta'lim-tarbiyani tubdan isloh qilish ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish; «Ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalari, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarni yaratish va o'quv-tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlash»ga bog'liqligi ko'rsatiladi.

Biologiyani fanini chuqur o'rganishda laboratoriya ishlarini olib borishi

muhim ahamiyatga ega. Yangi bilim va amaliy ko`nikmalarni shakllantirish, amaliy o'qitish usullaridan foydalanish laboratoriya ishining asosiy mohiyati hisoblanadi. O`quv jarayoniga qo`yiladigan zamonaviy talablar o`qituvchilarni talabalar faoliyatini tashkil etish orqali bilim, ko`nikmalarni shakllantirishga yo'naltiradi. Laboratoriya ishini biologik ob'ektlardan, ko`rgazmali qurollardan, biologik moslamalar va materiallardan mustaqil foydalanish kabi zarur ko`nikmalarni shakllantirish bilan birgalikda nazariy bilimlarni qo'llash, chuqurlashtirish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyat deb tariflash mumkin. Laboratoriya ishlarining aksariyati tadqiqotchilik faoliyatini olib borishga asoslangan bo'ladi. Laboratoriya ishi bu - asbob uskunalar va boshqa texnik moslamalardan foydalangan holda tajribalar o'tkazish, biologik jarayonlarni maxsus jihozlar yordamida o'rganishdir; Laboratoriya ishlarini tashkil etish asosan quyidagi bosqichlarda olib boriladi:

1. Laboratoriya ishi yuzasidan vazifalarni belgilash;
2. O'rganilayotgan material yoki ob'yekt tarkibi xususiyatlari haqida ma`lumot berish va suhbat o'tkazish;
3. Tajribalarni mustaqil bajarishga kirishish;
4. Tajriba yuzasidan olingan natijalarni tuzatish, xulosalarni shakllantirish;
5. Olib borilgan tajriba yuzasidan yakuniy suhbat o'tkazish hamda keyingi laboratoriya ishi yuzasidan vazifa berish;

O`quv dasturining ajralmas qismi sifatida laboratoriya ishlari muhim bo'lib, ularni amalga oshirish har bir o'qituvchi uchun katta mas'uliyatni yuklaydi. Laboratoriya mashg'uloti davomida o`quvchilar olgan nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Biologiyani fanlarini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlari ta`lim tarbiya berishning omili sifatida asosiy darslardan biri hisoblanadi jumladan:

1. Tabiiy ob'ektlarni o'rganish bilan o'rganilayotgan material haqida aniq

tushunchaga ega bo`ladilar hamda ma`lumotlar uzoq vaqt xotirada saqlaydilar;

2. Laboratoriya mashg'ulotlarida o`quvchilar mustaqil ravishda bilim olishga o'rganadilar;

3. Laboratoriya mashg'ulotlari jarayonida o`quvchilar bir qator amaliy ko`nikmalarni egallaydilar;

4. Laboratoriya mashg'ulotlari o`quvchilarni biologiya fanlarini o'rganishga bo`lgan qiziqishini rivojlantiradi;

5. Laboratoriya mashg'ulotlari oddiy darslardan farqli ravishda o`quvchilarda mehnat madaniyatini, ongli intizomni tarbiyalaydilar mehnatni muayyan natijaga olib kelishini ko'rsatadi.

Laboratoriya mashg'ulotlari ikki shaklda o'tkazilishi mumkin: frontal (o'qituvchining ko'rsatmasi bilan) va oldindan tayinlangan topshiriq bo'yicha. Frontal laboratoriya mashg'ulotlarida ish qismlarga bo`linadi, har bir qism uchun o'qituvchi o`quvchilarga bir vaqtning o`zida bajaradigan alohida ko'rsatmalarni beradi. Ish bir vaqtning o'zida, o`z vaqtida yakunlanadi. O`quvchilar materialni osongina o'rganadilar; o'qituvchi ishning qanday bajarilishini baholab boradi. Bunday darslar qat'iy tartib - intizom hamda xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holda o'qituvchining nazorati va kuzatuv ostida olib boriladi. Oldindan tayinlangan topshiriq bo'yicha olib boriladigan laboratoriya mashg'ulotida o`quvchilar bajarish kerak bo`lgan barcha ishlarni darhol ish davomida oladilar. Bunda o`quvchilarga tashabbuskorlik bilan mustaqil ish olib borishga imkoniyati beriladi. Laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda o'qituvchi quyidagilarni bajarishi kerak:

1. O`quvchilar bajarishi kerak bo`lgan ishning maqsadi va mazmunini aniq belgilab uni amalda sinab ko`rgan bo`lishi;

2. Laboratoriya ishini olib borish rejasini tuzib, ishning ketma-ketligini, kirish

suhbatining mazmunini, mustaqil ish uchun topshiriqga ko`rsatmalarni tayyorlagan borishi;

3. Laboratoriya mashg'ulotlari uchun zarur bo`lgan barcha jihozlarni oldindan tayyorlagan borishi;

4. Dars boshida laboratoriya ishining topshiriqlari doskaga joylashtirilgan borishi;

Bundan tashqari biologiya fanida o`tkazilgan tajribalarning borish sxemasi, ob'yektlarning rasmilarini rasm albomga chizib borilishi ham bilim olishning samarali usullaridan hisoblanadi. Sababi o`tganilayotgan o'simliklar, hayvonlarning tashqi va ichki tuzilishi tasviri chizib borilsa, ta`sviriy xotira orqali bilimlari mustahkamlanishiga olib keladi. Laboratoriya ishlarida biologik materiallardan foydalanish o`quvchilarda: tahlil qilish, taqqoslash, qiyoslash, baho berish, xulosa chiqarish, o`z fikrini bildirish va uni asoslash, ma`lumotni yig`ish, ish natijalarini turli shakllarda (xulosalar, tezislar, mantiqiy jadvallar va boshqalar) taqdim etish kabi o'quv konikmalarini rivojlantiradi. Shunday ekan biologiya fanlarini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlarini olib borish muhim ahamiyat kasb etadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Биологическое и экологическое образование в школе и вузе: теория, методика, практика" Сборник статей. Санкт-петербург 2017 (стр 79)
2. J.O. Tolipova "Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar" T.2013 (141 bet)